

*Хаджимурадова Т.Х.,**к.п.н., доцент кафедры теории и технологии социальной работы,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13337656>**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ***Khadzhimuradova T.Kh.***USING VIRTUAL REALITY TECHNOLOGIES IN SOCIAL PEDAGOGY****Аннотации.**

Данная работа посвящена исследованию использования технологий виртуальной реальности (VR) в социальной педагогике. Виртуальная реальность предоставляет уникальные возможности для создания интерактивных и иммерсивных обучающих сред, что особенно ценно для формирования и развития социальных навыков, профилактики девиантного поведения и социальной адаптации. Рассматриваются основные направления применения VR в социальной педагогике, включая социальную адаптацию, обучение и тренировку социальных навыков, психологическую поддержку и обучение на опыте. Особое внимание уделяется преимуществам использования VR, таким как иммерсивность, безопасность среды, персонализированный подход и возможность моделирования сложных ситуаций.

Abstract.

This work is devoted to the study of the use of virtual reality (VR) technologies in social pedagogy. Virtual reality provides unique opportunities for creating interactive and immersive learning environments, which is especially valuable for the formation and development of social skills, the prevention of deviant behavior and social adaptation. The main areas of application of VR in social pedagogy are considered, including social adaptation, teaching and training of social skills, psychological support and experiential learning. Particular attention is paid to the advantages of using VR, such as immersiveness, safety of the environment, personalized approach and the ability to simulate complex situations.

Ключевые слова: виртуальная реальность, социальная педагогика, социальные навыки, обучение, иммерсивные среды, психологическая поддержка, социальная адаптация.

Keywords: virtual reality, social pedagogy, social skills, training, immersive environments, psychological support, social adaptation.

Введение. Технологии виртуальной реальности (VR) стремительно развиваются и находят все более широкое применение в различных сферах человеческой деятельности. Одной из таких сфер является социальная педагогика, которая направлена на формирование и развитие социальных навыков, профилактику девиантного поведения и социальную адаптацию. Виртуальная реальность предлагает уникальные возможности для реализации педагогических задач благодаря своей способности создавать интерактивные и иммерсивные обучающие среды. В этом тексте рассмотрим, как технологии виртуальной реальности могут быть использованы в социальной педагогике, какие преимущества они предлагают и с какими вызовами может столкнуться эта область.

Виртуальная реальность позволяет создавать высоко интерактивные среды, которые могут быть использованы для моделирования различных социальных ситуаций и сценариев. Это особенно важно для социальной педагогике, где необходимо создать условия для тренировки социальных навыков, работы с эмоциями и разрешения конфликтных ситуаций. Одним из ключевых аспектов VR является её способность полностью погружать пользователей в виртуальную среду, что позволяет им более

интенсивно взаимодействовать с учебным материалом и погружаться в изучаемые сценарии.

Применение VR в социальной педагогике можно разделить на несколько направлений:

1. **Социальная адаптация и интеграция.** Виртуальные среды могут быть использованы для помощи людям с ограниченными возможностями или тем, кто испытывает трудности в социальной адаптации. Например, с помощью VR можно моделировать повседневные ситуации, такие как поход в магазин или общественный транспорт, чтобы тренировать навыки взаимодействия с окружающими и преодоления страхов.

2. **Обучение и тренировка социальных навыков.** Виртуальная реальность позволяет создавать безопасные пространства для тренировки социальных навыков, таких как умение вести переговоры, решать конфликты, работать в команде и т. д. Педагоги могут использовать VR для проведения ролевых игр и симуляций, что помогает учащимся развивать эмоциональный интеллект и навыки межличностного общения.

3. **Психологическая поддержка и терапия.** VR также может использоваться для психологической поддержки и терапии, особенно для работы с детьми и подростками, переживающими стрессовые ситуации или имеющими психологические

проблемы. Виртуальные миры могут предоставить безопасное пространство для работы с травмами и фобиями, а также для развития навыков саморегуляции и управления эмоциями.

4. Обучение на опыте. Одним из наиболее мощных аспектов ВР является её способность обеспечивать обучение на опыте. Например, учащиеся могут быть погружены в исторические события или культурные контексты, что позволяет им лучше понять социальные и культурные аспекты изучаемых тем. Это способствует более глубокому и осмысленному усвоению материала.

Использование технологий виртуальной реальности в социальной педагогике имеет ряд значительных преимуществ:

1. Иммерсивность и вовлеченность. Виртуальная реальность предоставляет возможность полного погружения в учебный процесс. Это увеличивает уровень вовлеченности учащихся и способствует более глубокому усвоению материала. Учащиеся могут активно взаимодействовать с виртуальной средой, что стимулирует их интерес и мотивацию.

2. Безопасная среда для экспериментов. ВР предоставляет безопасное пространство для тренировки и экспериментов, где учащиеся могут совершать ошибки и учиться на них без реальных последствий. Это особенно важно в социальной педагогике, где практика и опыт играют ключевую роль в обучении.

3. Персонализированный подход. Технологии ВР позволяют создавать индивидуальные учебные программы и адаптировать учебные материалы под конкретные потребности и возможности каждого учащегося. Это особенно важно для работы с детьми с особыми потребностями или теми, кто испытывает трудности в обучении.

4. Моделирование сложных ситуаций. Виртуальная реальность позволяет моделировать сложные и разнообразные социальные ситуации, которые трудно или невозможно воспроизвести в реальной жизни. Это даёт возможность учащимся прорабатывать сценарии поведения в различных условиях и тренировать навыки, необходимые для успешной социальной адаптации.

5. Эффективная обратная связь. ВР предоставляет возможности для сбора данных и анализа прогресса учащихся. Педагоги могут получать подробные отчёты о действиях и результатах своих подопечных, что позволяет более эффективно планировать дальнейшее обучение и корректировать образовательные стратегии.

Заключение. Технологии виртуальной реальности предоставляют уникальные возможности для социальной педагогики, открывая новые горизонты для обучения и развития социальных навыков. Иммерсивность, возможность моделирования сложных ситуаций, безопасная среда для экспериментов и персонализированный подход делают ВР мощным инструментом в руках педагогов и психологов. Однако, успешное внедрение и использование этих технологий требует преодоления ряда технических, финансовых и этических вызовов.

Для достижения максимальной эффективности важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, сочетать виртуальные и реальные методы обучения, а также обеспечивать техническую поддержку и профессиональную подготовку педагогов. Виртуальная реальность может стать мощным дополнением к традиционным методам социальной педагогики, способствуя более глубокому и осмысленному обучению и развитию социальных навыков.

Список литературы.

1. бдуллина, О.А. Образовательная программа как основа инклюзивного образования. — М.: Издательство «Педагогика», 2015. — 240 с.
2. Алексеева, Е.Ю. Психолого-педагогические основы инклюзивного образования. — СПб.: Питер, 2012. — 368 с.
3. Бабаева, Т.И., Березина, О.Л. Инклюзивное образование: теория и практика. — М.: Просвещение, 2013. — 304 с.
4. Варга, А.Я. Социальный педагог в системе инклюзивного образования. — М.: Академия, 2016. — 280 с.
5. Грачева, Л.М. Инклюзивное образование: проблемы и перспективы. — СПб.: Речь, 2014. — 256 с.